

Leben, Lernen, Loslegen – Life Design an HAW

Hörmann, Florian; Sippel, Maike:
Hoffnungs-Snacks für den Hörsaal
In: Die Neue Hochschule, 2026-2, S. 16–19.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786858>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021253](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021253)

Hoffnungs-Snacks für den Hörsaal

Hilflosigkeit angesichts der multiplen Krisen ist weit verbreitet. Als Hochschullehrende können wir Mut machen. Mit kleinen, wirksamen Schritten lässt sich nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Haltung, Handlungsmöglichkeiten und Hoffnung.

Prof. Dr. Florian Hörmann und Prof. Dr. Maike Sippel

Foto: Ilona Steitz/THA

PROF. DR. FLORIAN HÖRMANN
Professor im Bereich Nachhaltige & Allgemeine Produktionstechnik TH Augsburg
An der Hochschule 1
86161 Augsburg
florian.hoermann@tha.de
www.tha.de

Foto: Torben Nuding

PROF. DR. MAIKE SIPPEL
Professorin im Bereich Nachhaltigkeit und Transformation
HTWG Konstanz
Alfred-Wachtel-Str. 8
78462 Konstanz
maike.sippel@htwg-konstanz.de
www.htwg-konstanz.de
ORCID 0000-0002-5319-9477

Neulich hat ein Student einen von uns gefragt: „Glauben Sie eigentlich, dass das mit den Krisen noch gut ausgehen kann?“ Als Hochschullehrende wollen wir eigentlich Antworten geben und Sicherheit ausstrahlen. Vielleicht geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie stattdessen vor lauter Krisenmeldungen am liebsten den Kopf in den Sand stecken würden?

Vor lauter Krise den Kopf in den Sand stecken?

Hilflosigkeit ist angesichts der multiplen Krisen gar nicht selten. Hilflosigkeit ist sogar das dominante Gefühl, das Menschen quer durch die deutsche Bevölkerung dem Klimawandel gegenüber empfinden (More in Common 2021). Das gilt auch für junge Erwachsene: Sie sehen die Klimakrise als ernste Bedrohung für ihre Zukunft und würden gern Teil der Lösung sein. Fast zehn Prozent der Befragten gaben 2022 sogar an, dass sie bereit wären, dafür Gesetze zu übertreten (Gellatly et al. 2022). Allerdings zeigt dieselbe Studie auch eine große Ratlosigkeit. Die Befragten haben kein Bild davon, wie der erforderliche große Wandel aussehen soll und welche Rolle sie darin spielen könnten. Kein Wunder, dass international drei Viertel der jungen Menschen finden, dass die Zukunft zum Fürchten ist (Hickmann et al. 2021). Jeder Vierte der unter 30-Jährigen fühlt sich im Alltag beeinträchtigt, einer von zwanzig sagt sogar, dass die Angst vor der Krise seine gesamte Energie raubt (König et al. 2024). Die ständige Präsenz schlechter Nachrichten und wissenschaftlicher Problemanalyse ohne konkrete Handlungsmöglichkeiten verstärkt die Ohnmacht

weiter: „Erlernte Hilflosigkeit“ nennt die Psychologie das. Das Phänomen wurde erstmals in den 1960er-Jahren am Beispiel von Hunden beschrieben (Seligmann 1972). Die Hunde bekamen über den Boden des Versuchsraums Elektroschocks. Die eine Hälfte der Hunde konnte diesem negativen Stimulus durch den Sprung über eine Barriere entkommen. Die Tiere lernten schnell, wie sie der unangenehmen Situation entfliehen konnten. Die andere Hälfte der Hunde hatte zu Beginn keine Fluchtmöglichkeit, erst später hätten auch sie sich mit einem Sprung über die Barriere befreien können. Allerdings konnte die zweite Gruppe der Hunde die Flucht nicht mehr erlernen, sie hatten die Ausweglosigkeit verinnerlicht. Auch bei Menschen tritt dieser Effekt ein – er schwächt unsere Motivation zu reagieren (DeVellis et al. 1978).

Es liegt in unserer Verantwortung als Lehrende, zu handeln

Als Professorinnen und Professoren sind wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben besonders gefordert, uns für eine enkeltaugliche Zukunft einzusetzen. Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) hebt beispielsweise in Artikel 2, Absatz 7, Satz 1 hervor: „Die Hochschulen sind dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Biodiversität, dem Klimaschutz und der Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichtet.“ Darüber hinaus betont Satz 2, dass die Hochschulen dazu verpflichtet sind „[...] bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ethische Grundsätze [...]“ einzuhalten. Das Landeshochschulgesetz (LHG) in Baden-Württemberg verknüpft in § 2,

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18786858>

Illustration 1: Von der Hilflosigkeit zum mutigen Anpacken

„Die Verankerung von Nachhaltigkeit in unserer täglichen Arbeit ist also keine individuelle Gewissensfrage, sondern vielmehr eine institutionell verankerte Verpflichtung.“

Absatz 5 den Beitrag der Hochschulen zum gesellschaftlichen Fortschritt explizit mit „Innovation, Nachhaltigkeit und Tierschutz“.

Aus beiden Gesetzen lässt sich ein klarer rechtlicher Rahmen ableiten, der uns Lehrende dazu auffordert, nachhaltige Perspektiven in unsere Lehre zu integrieren und mit unserer Forschung die nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Die Verankerung von Nachhaltigkeit in unserer täglichen Arbeit ist also keine individuelle Gewissensfrage, sondern vielmehr eine institutionell verankerte Verpflichtung.

Bildung, die zu einer enkeltauglichen Zukunft beiträgt

Um diesen neuen Herausforderungen an unsere Rolle gerecht zu werden und um der eingangs beschriebenen Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen, braucht es eine Weiterentwicklung unserer Hochschullehre. Sie muss junge Menschen in die Lage versetzen, aktiv im gesellschaftlichen Wandel mitwirken zu können. Dabei geht es in erster Linie um die Frage der eigenen Rolle in dieser Zeit großer Veränderungen. Wie können wir in dieser stürmischen Welt ein Bild von wünschenswerter Zukunft skizzieren? Wie lässt es sich gemeinsam dazu beitragen, dass diese erhoffte Zukunft wahrscheinlicher wird? Und wie machen wir unseren Frieden damit, dass der Ausgang trotz allen Einsatzes am Ende ungewiss ist?

Wie kann eine solche transformative Bildung im Hochschulkontext aussehen? Aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Praxiserfahrungen der letzten Jahre lassen sich zwölf Bausteine für die Transformation identifizieren (siehe Tabelle 1).

Zwölf Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft

1. **Sehen Sie sich als Teil dieser Welt.**
2. **Seien Sie dankbar.**
3. **Lassen Sie Schmerz und Trauer zu.**
4. **Nehmen Sie sich ernst und machen Sie Ihre Werte zur Grundlage Ihres Handelns.**
5. **Machen Sie sich ein Bild von der Zukunft.**
6. **Erinnern Sie sich, dass Wandel möglich ist.**
7. **Ihre Werkzeuge für den Wandel? Hand- und Fußabdruck!**
8. **Finden Sie Ihre Rolle und tun Sie sich mit anderen zusammen.**
9. **Sprechen Sie darüber.**
10. **Versorgen Sie sich mit konstruktiven Nachrichten.**
11. **Sehen Sie das Ganze als Abenteuer.**
12. **Passen Sie auf sich auf.**

Tabelle 1: Zwölf Bausteine für die Transformation

„Fünf Minuten fürs Klima“ als Format transformativer Bildung

Natürlich muss in einer Konstruktionsvorlesung weiterhin Konstruktion vermittelt werden und in einer BWL-Vorlesung weiterhin das Unternehmen im Vordergrund stehen. Um aber dennoch dem transformativen Anspruch an Hochschullehre gerecht zu werden, gilt es, die zwölf Bausteine ergänzend zum fachspezifisch erforderlichen Lehrinhalt in den einzelnen Fächern zu integrieren. In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich dazu bereits ein Zeitblock von wenigen Minuten eignet. Dabei ist die Reihenfolge der Bausteine frei, und es können wie bei einem Buffet einzelne Elemente nach Bedarf kombiniert werden.

Das von uns entwickelte Format „5 Minuten fürs Klima“ orientiert sich an diesen Überlegungen. Es ist Teil der Public Climate School und wird unterstützt von der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Unsere „5 Minuten fürs Klima“ bieten eine niederschwellige Methode, um das Bewusstsein der Studierenden für globale Herausforderungen zu schärfen und sie zu aktivem Engagement in der Nachhaltigkeitswende zu motivieren. Lehrende können die fünfminütigen „Transformations-Snacks“ direkt in die eigene Lehre integrieren – unabhängig vom Fach und ohne auf Änderungen von Studien- und Prüfungsordnungen zu warten. Hierzu stellen wir verschiedene Materialien zur Verfügung, z. B. kurze Video-Clips mit relevanten Informationen, Handlungsvorschlägen und Diskussionsanregungen. Wiederkehrend über ein Semester ergeben sich so zehn bis fünfzehn Slots innerhalb einer Lehrveranstaltung.

Einordnung in den Wissensstand zu wirksamer Nachhaltigkeitskommunikation

Wichtig erscheint uns, dass transformative Bildung den aktuellen Wissensstand zu wirksamer Klima- und Nachhaltigkeitskommunikation berücksichtigt. Als Gradmesser dienen uns die Metastudie „10 Regeln der Klimakommunikation“ von Sippel et al. (2022) und die von den Teilnehmenden des K3-Klimakommunikationskongresses 2024 verabschiedete Grazer Charta. Dabei haben wir in unserem Projekt eine Lernreise durchlaufen und uns mehr und mehr an evidenzbasierten Erfolgsfaktoren orientiert.

Wir freuen uns, dass das Format „5 Minuten fürs Klima“ im Einklang mit der Grazer Charta zur Klimakommunikation steht. In Bezug auf die 21 Artikel der Grazer Charta stehen die „5 Minuten fürs Klima“

„Unsere ‚5 Minuten fürs Klima‘ bieten eine niederschwellige Methode, um das Bewusstsein der Studierenden für globale Herausforderungen zu schärfen und sie zu aktivem Engagement in der Nachhaltigkeitswende zu motivieren.“

Grafik: eigene Darstellung

Illustration 2: Unsere Vision

Anwendungsbeispiele

Prof. Dr. Florian Hörmann: „An der Technischen Hochschule Augsburg lehre ich im Bereich der allgemeinen und nachhaltigen Produktion, wodurch sich sowohl Fächer aus dem klassischen Maschinenbau wie Fertigungsverfahren oder Werkzeugmaschinen ergeben als auch solche, die sich explizit mit nachhaltigen, zukunftsorientierten Produktionsweisen wie ‚Nachhaltigkeit und Technik‘ oder ‚nachhaltiger Produktlebenszyklus‘ beschäftigen. In beiden setze ich die kurzen und prägnanten Videos aus der Reihe ‚5 Minuten fürs Klima‘ ein – als willkommener Aktivator, wenn die Aufmerksamkeit absinkt, oder als lebendiger Start oder Ausklang einer Vorlesung.“

Prof. Dr. Sebastian Wolf: „An der MSB Medical School in Berlin lehre ich das Modul ‚Wirtschaft, Recht und Gesellschaft‘. Das ist ein interdisziplinär-sozialwissenschaftliches Modul im berufsbegleitenden Masterstudiengang Medizinpädagogik, in ganztägigen Blocklehrtagen. Ich zeige dort am liebsten das Video #005 ‚Was kann ich tun?‘ und diskutiere mit den Studierenden Handlungsmöglichkeiten. Die Resonanz dazu ist gut.“

keiner einzigen Forderung entgegen und erfüllen 71 Prozent der Forderungen. Bei den Nicht-Übereinstimmungen überwiegen systemische Aspekte der Klimakommunikation wie zusätzliche Finanzierung, zu denen das Format „5 Minuten fürs Klima“ nichts beitragen kann.

Nach den zehn Regeln der Klimakommunikation ist ein „Türen öffnen“ die Basis für gelingende Kommunikation. Dabei geht es um das Anknüpfen an die Werte der Menschen und darum, vertrauenswürdige Botschafter für die Kommunikation zu nutzen. In der Folge geht es darum, „Köpfe und Herzen zu erreichen“, z. B. durch Story-Telling-Elemente, lokale Verankerung und bewussten Einsatz von „Framings“ und Narrativen. Diesen beiden ersten Ansprüchen kommen die „5 Minuten fürs Klima“-Materialien nach – auch wenn noch ein gewisses Potenzial besteht, verschiedene anknüpfungsfähige „Botschafter“ einzusetzen und expliziter an die unterschiedlichen Werte diverser Studierendengruppen anzuschließen.

Darüber hinaus sind die folgenden drei Punkte besonders wichtig, da sie zum eigenen Handeln ermutigen. Auch diese sind in den zuletzt erstellten Materialien konsequent berücksichtigt.

Drei zentrale Erfolgsfaktoren:

1. Räume für Interaktion schaffen.
2. Handeln zum neuen „normal“ machen.
3. Handlungsmöglichkeiten aufzeigen.

Gute Bildung ist keine Einbahnstraße, bei der die richtigen Inhalte nach dem Bild des Nürnberger Trichters in die Köpfe der Studierenden hineingekippt werden. Vielmehr geht es darum, in den Austausch zu kommen und Sichtweisen und Haltungen gemeinsam zu reflektieren. Darüber hinaus sind konkrete Beispiele hilfreich, insbesondere von Menschen, die den Wandel im Großen oder Kleinen voranbringen. So wird sichtbar, dass die Veränderung bereits stattfindet und dass es einzelne Menschen wie du und ich sind, die diese Veränderungen anschieben. Unser Gehirn scheint dabei die Regel zu erkennen,

dass wir mit unserem Engagement Projekte lösen können, wenn wir zu jedem Problem, das wir gezeigt bekommen, auch drei Beispiele von Menschen sehen, die an Lösungen arbeiten. Besonders motivierend ist es, konkrete Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Dazu gehören sowohl das berufliche Wirken als auch der persönliche Handlungsbereich von Lebensstiländerungen, allgemeiner Akzeptanz des Wandels und Unterstützung politischer Veränderungsprozesse. Zu erkennen, dass und wie sich handeln lässt, eröffnet den Weg zu „Selbstwirksamkeitserfahrungen“, einem bewährten Weg aus der Hilflosigkeit.

Was kommt als Nächstes?

Wie lassen sich die zwölf Bausteine der Transformation weiter teilen? Ausgehend von unserer Lernreise mit dem Format der „5 Minuten fürs Klima“ sind wir aktuell dabei, einen online und in Präsenz verwendbaren Kurs zu konzipieren, der die zwölf Bausteine in einzelne Häppchen verpackt. So werden wir im Jahr 2026 an der HTWG Konstanz und an der TH Augsburg jeweils einen Kurs „12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft“ anbieten. Parallel zur prototypischen Erprobung dieses Kursformats werden wir Arbeitsmaterialien erstellen, die wir in einem nächsten Schritt auch für einen breiteren Kreis von Nutzerinnen bereitstellen, zum Beispiel über ein Online-Training. Diese Perspektive ist für uns gerade so aufregend, dass wir gelassener der Frage „Glauben Sie eigentlich wirklich, dass wir noch etwas tun können?“ entgegensehen.

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit dem Video-Impuls „Wie wir reisen können“ selbst ein Bild zu machen (siehe QR-Code) ■

DeVellis, Robert F.; DeVellis, Brenda M.; McCauley, Charley: Vicarious acquisition of learned helplessness. In: *Journal of Personality and Social Psychology*, Nr. 36, Jg. 8, 1978, S. 894 ff.

Gagné, Jérémie; Krause, Laura-Kristine: Einend oder spaltend? Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland. More in Common Report, 2021.

Gellatly, Jenny et al.: *Communicating Climate Justice with Young Adults in Europe*. 2022.

Grazer Charta der Klimakommunikation: <https://k3-klimakongress.org/grazer-charta-der-klimakommunikation/> – Abruf am 20.02.2026.

Hickman, Caroline et al.: Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. In: *The Lancet Planetary Health*, Jg. 5, Nr. 12, 2021, S. e863–e873.

König, Lars et al.: Climate change distress and impairment in Germany. In: *Frontiers in Public Health*, Jg. 12, 2024, S. 1432881. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1432881

Seligman, Martin E. P.: Learned Helplessness. In: *Annual Review of Medicine*, 23, 1972, S. 407–412.

Sippel, Maike; Shaw, Chris; Marshall, George: Ten key principles: How to communicate climate change for effective public engagement. *Climate Outreach Working Paper*, 2022.

Sippel, Maike: *Die Welt, der Wandel und ich: 12 Portionen Mut für das Abenteuer Zukunft*. Verlag Herder, 2025.